

பாரதிதாசனின் பெண் கல்விச்சிந்தனையும் 21-ஆம் நூற்றாண்டிற்கான பெண்களின் கல்விச் சிந்தனையும் - ஓர் ஆய்வு

திருமதி.தே.ஸியாணி(1)

திருமதி.ரா.தக்சாயினி(2)

கல்வியியல் சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்.

கல்வி மற்றும் பிள்ளை நலத்துறை

கலை கலாசார பீடம்

கிழக்குப்பல்கலைக்கழகம், இலங்கை

ஆய்வுச் சுருக்கம்

புரட்சிக்கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் இருபதாம் நூற்றாண்டின் கவிஞர்களின் சிறந்து விளங்கும் ஒருவர். அவர் காலத்தில் ஆண் பேரினவாத சமூகம் பெண்களை அடிமைகளாக நடத்தி சமூகத்தில் அடிப்படை உரிமைகளைப் பறித்தது. பாரதிதாசனின் கவிதைகள் இதற்கு எதிர்வினையாக அமைந்தது. சமூகத்தில் பெண்களின் சமூக மேம்பாட்டில் பல சீர்திருத்தங்களுக்கு வழி வகுத்தது. இது 21-ஆம் நூற்றாண்டில் தெளிவாகத் தெரிகிறது. குறிப்பாக பெண் கல்வி என்பது பாரதிதாசனுக்கு விருப்பமான ஒரு கருத்தாகும். கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதன் மூலம் இது தெளிவாகின்றது. பாரதிதாசனின் படைப்புகள் பெண்களின் நிலையை பல வழிகளில் மேம்படுத்தியது. பாவேந்தரின் கவிதைகளும் கருத்துக்களும் பெண்களின் நிலையை எவ்வாறு முன்னேற்றியது என்பதை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: பாரதிதாசன்- பெண்கல்வி - பெண்களின் எண்ணங்கள்

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த கவிஞராக பாரதியாருக்கு அடுத்த நிலையில் பாரதிதாசன் தோன்றினார். புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் பல்வேறுசமுதாயம் சார்ந்த கருத்துக்களையும் கவிதைகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதில் குறிப்பாக பெண்களின் விடுதலையைப் போற்றியும் பல பாடல்களைப் புனைந்துள்ளார். இக்கட்டுரையில் பாரதிதாசன் காலத்தில் பெண்களின் கல்விநிலை எவ்வாறு இருந்தது? பெண்கல்வியின் அவசியம், இளமைப் பருவத்தில் கல்வி கற்பதன் அவசியம், கல்வியினால் பெண்களின் வாழ்வில் ஏற்படும் முன்னேற்றமும் அதன் பயன்களும், கற்ற பெண்களுக்கும் கல்லாத பெண்களுக்கும் இடையே காணும் வேறுபாடுகள், பல்வேறு கல்வித் துறைகளில் பெண்களின் ஈடுபாடு, பெண்கள் தொழிற்கல்வி கற்பதன் அவசியம் மற்றும் சமத்துவக் கல்வி போன்ற தளங்களை ஆராய்ந்து இக்கட்டுரையின் ஊடாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. பாரதிதாசன் காணும் பெண்கல்விச் சிந்தனையையும் 21-ஆம் நூற்றாண்டு பெண்களின் கல்விச் சிந்தனையையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும். அத்துடன் அன்றைய காலத்தில் இருந்த பெண்களின் கல்விநிலை எவ்வாறான திரிபுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதனையும் அதற்குப் பாரதிதாசனின் பாடல் வரிகள் எந்த அளவில் துணைபுரிந்துள்ளது என்பது பற்றியும் இக்கட்டுரை விளக்கிக்கின்றது.

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசனை பற்றி....

புரட்சிக் கவிஞர் என்றாலே இந்த நூற்றாண்டிலும் இதற்கு முந்தைய நூற்றாண்டிலும் வேறுயாரையும் குறிக்காமல் பாரதிதாசன் ஒருவரையே குறிக்குமாறு தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலே அவர் சிறப்பிடம் பெற்றுவிட்டார். சிறந்ததை மிகமிக விரும்பிப் போற்றுவதும் தீயதை மிகமிக வெறுத்துத் தூற்றுதலும் அவர் இயல்பு. நாட்டில் புகுந்து சமுதாயத்தில் இடம் பெற்றுவிட்ட தீயப் பழக்கவழக்கங்களையும் மூடக்கருத்துகளையும் கடிந்து பாடிப்படிப்பவர் உள்ளத்தில் புத்துணர்ச்சியை எழுப்பிய புரட்சியாளர் என்று பேராசிரியர் மு.வரதராசனார் புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசனைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பழங்காலத்திற்கும் பாரதிதாசன் காலத்திற்கும் வேறுபாடு பல உண்டு. அறிவு வளர்ச்சி மிகுந்து உலகம் சுருங்கிவிட்ட இவருடைய காலத்தில் கல்வி மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படைத் தேவை ஆகிவிட்டது. ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்நாட்டில் கல்வி மிகப் பெரும்பாலானோரால் மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்டு வந்தது. ஏழைகள் கல்வி பெறுவது என்பது எட்டாத நிலையாய் இருந்தது. கல்வி இல்லையேல் அறிவு வளர்ச்சி தோன்ற வழியில்லை. சமயம் சாதி ஆகியவற்றின் பெயரால் ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் மூடநம்பிக்கைகளையும் வளர்த்து வந்தவுடன் ஏழை மக்களிடம் சமுதாயம் கொடுமை செய்து வந்தது. சான்றாகப் பாரதிதாசனின் இவ்வரிகள்

**வறியார்க்கெல்லாம் கல்வியின் வாடை
வரவிடவில்லைமதக்குருக்களின் மேடை...**

இவற்றுள் பெண்களின் நிலைமேலும் பரிதாபமாக காணப்பட்டது. சமுதாயத்தில் அடிப்படை மாற்றமான புரட்சி ஏற்படுவதற்கு எழுத்தாளர்கள் பலரின் எண்ணங்களே காரணமாக இருந்திருக்கின்றன. சமுதாயத்தை ஊடுருவி பார்க்கும் தன்னாற்றல் வாய்ந்த கவிஞன் தன்னுடைய பாடல்களில் குறிக்கோள்களையும் கோட்பாட்டையும் உலவவிடுகிறான் என கூறலாம். அந்தவகையில் பாரதிதாசன் சமுதாயத்தை கூறு போட்டு நோக்கியவர். தம்மைப் பற்றி ஒரு பாட்டில் பெருமிதமுறுகிறார். இந்தப் பெருமிதம் முறையானது ஏனெனில் ஒரு காலத்தில்

**அமைவுறும் செட்டிவிட்டில் அயலவன் உண்பதில்லை
தமைஉயர் வென்பான் நாய்க்கன் முதலி நீ தாழ்ந்தோன் என்பான்.**

என்னும் நிலைமை நாட்டில் இருந்தது. எல்லோரும் நிகர் என்ற நிலை இன்று வந்திருக்கிறது. இதற்குப் பாரதிதாசன் பாடல்களும் ஒரு காரணமாகக் கொள்ள முடியும். அந்த வகையில் பெண்களின் கல்விநிலை இக்காலத்தில் பல பரிதாபங்களைக் கொண்டிருந்ததாக அமைந்திருந்தது.

பாரதிதாசன் காலத்தில் பெண்களின் கல்விநிலை

பெண் ஆடவனின் உடைமை எனக் கூறும் பைபிளில் பெண்ணுக்கு அவமானமும் இழிவும் பயப்பது தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்று இன்கர்சால் குறிப்பிடுகிறார். சமுதாயத்தில் சரிபாதியாக இருக்கும் பெண்கள் உலகநாடுகள் முழுவதும் பெரும்பாலும் அடிமைகளாகவே நடத்தப்பட்டுள்ளனர். பொன் முட்டையிடும் வார்த்தைப் போல இன்பத்தை அளிக்கும் பொருளாகவே அவள் கருதப்பட்டாள். அறிவுள்ள ஓர் உயிராக அவள் மதிக்கப்படவே இல்லை. அவளுக்கென்று தனி உள்ளமும் விருப்பமும் உண்டு என்பதை ஆடவர் உலகம் ஏற்றுக் கொள்ளவே இல்லை. ஆடவனைச் சார்ந்தே பெண் வாழ்தல் வேண்டும். இயற்கையின் விதி இது என அவளின் அடிப்படை உரிமைகளை முளைக்கவிடாமல் தடுத்து வந்தனர்.

மனிதன் பிறர் மேல் அதிகாரம் செலுத்துவதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ்பவனாக வரலாற்றில் தோற்றமளித்து வருகிறான். வேறு யார் மீதும் எதன் மீதும் தன்னுடைய செல்வாக்கை செலுத்தி ஆட்சிபுரிய முடியாத போதும் ஒருவன் தன் மனைவியின் மீதாவது மேலுரிமை செலுத்தவே விழைகின்றான்.

பாரதிதாசன் ஒரு சமுதாயப் புரட்சியாளனுக்குரிய இயல்போடு மண்ணுலகத்தில் மண்டிக் கிடந்த அறியாமையையும் அடிமைத்தனத்தினையும்; களைய முற்படுகின்றார். காதல் உணர்ச்சியையும் கல்வி வளர்ச்சியையும் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று இசைக்கின்றார். பெண்களின் அறிவுலக வாயில்களைத் திறந்துவிட வேண்டும் என்ற ஆவலோடு மகளிர்க்கு நீதி வழங்காத மனித உள்ளத்தை சுக்கல் சுக்கலாக வெடிக்கச் செய்யும்படி இவரது பாடல்கள் அமையப் பெற்று இருந்தது. இவருடைய காப்பியங்களில் பாதியிடத்தினை பெண்ணுரிமை பெற்றிருப்பதற்கும் அப்பெண்கள் ஆண்மாந்தர்களை விட எல்லா வகையிலும் சிறப்புள்ளவர்களாகப் படைக்கப்பட்டிருப்பதற்கும் பெண்கள் நூல் அறிவில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதிலும் மிக ஆணித்தரமாகக் கருத்துக்களைப் பல இடங்களில் பதிவு செய்துள்ளார்.

இன்றைய 21-ஆம் நூற்றாண்டு பெண்கள் எத்தனையோ மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அடக்குமுறைகளை விடுத்தெறிந்து ஆட்சி உரிமைகளையும் பல துறைகளில் அதிகாரத்தையும் தலைமை பொறுப்புகளையும் தற்போக்கான சிந்தனைகளையும் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் அவற்றை இழிவளவாக்கி தம் சாதனைகளை தேசியரீதியிலும் சர்வதேச ரீதியிலும் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவ்வாறான புரட்சிகரமான மாற்றங்கள் எழுவதற்குப் பாரதிதாசனின் பாடல் வரிகள் ஒவ்வொன்றும் ஆணிவேர்களாக அமையப் பெற்றுள்ளன என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை.

பெண் கல்வியின் அவசியம்

இந் நவீன உலகில் கல்வி மனித வாழ்க்கையில் இன்றியமையாததாக விளங்குகின்றது. கல்வி தனிமனிதனை மட்டுமின்றி ஒரு சமுதாயத்தையே அறிவார்ந்த சமுதாயமாகவும் பண்புள்ள சமுதாயமாகவும் மாற்றவல்லது. இம்மாற்றத்திற்கேற்ப ஆண் பெண் இருபாலரும் கல்வியின் அவசியத்தை உணரவேண்டும். குறிப்பாக பெண்கள் கல்வி கற்பது மிக அவசியம். ஏனெனில் குடும்பத் தலைவியாக விளங்கும் அவள்தான் தன்னுடைய குழந்தைகளின் அறிவுக்கும் பண்பாட்டிற்கும் அடித்தளம் அழிப்பவள் (ந.திலகவதி1995:71).

பாரதிதாசன் தனது குடும்பவிளக்கு எனும் கவிதையில் குடித்தனம் பேணவும் மக்களைப் பேணவும் உலகினைபேணவும் மற்றும் கல்வியைப் பேணவும் பெண்களுக்குக் கல்வியறிவு அவசியம் வேண்டுமென்பாடுகின்றார்(பாரதிதாசன்1977:69). அதேசமயத்தில் ஒருவீட்டில் உள்ளவர்களிடம் கல்வி அறிவு இல்லை என்றால் அந்த வீடு செல்வத்தையும் புகழையும் இழப்பதுடன் தீராதபழிக்கும் ஆளாகும் என்பதை பாரதிதாசன்

எல்லாநலமும் ஈந்திடும் கல்வி

இல்லாவிட்டை இருண்டவீடென்க

என்று இருண்ட வீடு காவியத்தின் வழி பறைசாற்றுகின்றார்.

பெண்களுக்குக் கல்வி வேண்டும்

குடித்தனம் பேணுவதற்கே
பெண்களுக்குக் கல்விவேண்டும்
மக்களை பேணுவதற்கே
பெண்களுக்குக் கல்விவேண்டும்

உலகினை பேணுவதற்கே..... (பாரதிதாசன்குடும்பவிளக்கு 2)

பெண்கள் கல்வி கற்பதன் மூலம் பல்வேறு பலன்களை அடைகின்றனர். தற்காலப் பெண்கள் பெரும்பாலானோர் கல்வியின் அருமையைப் புரிந்துகொண்டு கல்வி கற்ற பிறகு திருமணம் புரிகின்றனர். ஒரு பெண் கல்வி கற்பதன் மூலம் தன்னைத் திருத்திக் கொள்வதுடன் தீயசெயல்களில் இருந்தும் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றாள். திருமணத்திற்குப் பின் கணவனுடன் புரிந்துணர்வுடன் நடந்து குடும்பத்தை வழி நடத்துகின்றாள். அத்துடன் உறவினர்கள் மத்தியில் ஒருங்கிணைப்பை உருவாக்குகின்றாள். கட்டழகை மட்டும் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கிய பெண்களை விட இக்காலபெண்கள் பிள்ளைகளுக்குச் சற்று சுதந்திரம் வழங்கி நண்பர்களைப் போல் பழகி அவர்களின் அன்றாட பிரச்சனைகளைகழையும் திறமையும் கொண்டுள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி கல்வி அறிவினால் தங்களுக்கு வரவேண்டிய உரிமைகளையும் திறமையாக பெற்றுக் கொள்கின்றனர்.

கல்வி பெண்களுக்குத் தரும் முன்னேற்றம்

பெண்கள் வேலை செய்து என்ன செய்யப் போகின்றார்கள்? “அடுப்தும் பெண்களுக்குப் படிப்பெதற்கு” போன்ற பெண் அடிமைக் கருத்துக்கள் பலவாறாகத் தோன்றின. இதனை எதிர்த்துப் பெண்களின் கல்விக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருந்த காலத்தைப் பணித்தார் பாரதிதாசன். பெண்கள் கல்வி கற்பதால் வீடு, தெரு, ஊர், மாவட்டம் பின் நாடு எனப் படிப்படியாக முன்னேற்றம் காணும் என்பது பாவேந்தரின் எண்ணம். கல்வி கற்காத பெண் வாய் இருந்தும் ஊமையானவள் எனக் கொதித்தெழும்புகிறார். நாட்டு முன்னேற்றத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட பெண்கள் நிறைந்த நாடு வளர்ச்சி அடையும். அத்தகைய பெண்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று பாரதிதாசன் எண்ணினார். செந்தமிழ் நாடு பெண் கல்வியால் சீரும் சிறப்பும் எய்தும் என்பது பாரதிதாசனின் அசையாத நம்பிக்கை. அவருடைய நம்பிக்கையை புரட்சி பாவலர்

படியாதபெண்ணினால் தீமை! என்ன
பயன்விளைப் பால் அந்த ஊமை
நெடுந்தமிழ் நாடெனும் செல்விநல்ல
நிலைகாணவைத்திடும் பெண்களின் கல்வி!
என்றுபாரதிதாசன் பெண் கல்விபற்றிபாடியுள்ளார்
இளமைப் பருவத்தில் கல்விகற்கவேண்டும்

கல்வியைக் கற்கும் சிறந்த பருவம் இளமைப் பருவம். இளமையில் கற்கும் கல்வி பசுமரத்தாணி போல் மனத்தில் நன்கு பதியும். இளமையில் கல் எனும் கருத்தை மக்களிடம் கூறுவதாகப் பாரதிதாசன் கவிதையில் படைத்துள்ளார். இளமையில் கற்கும் அவசியம் இங்கு நமக்கு நன்கு உணர்த்தப்படுகின்றது. இளமை சென்ற பின் கற்கும் கல்வி மனதில் நிலைத்து நிற்காது. இளமைப் பருவத்தில் மனிதனுக்கு நினைவாற்றல் ஓங்கி நிற்கும் என்பதைப் பெண்கள் உணர வேண்டும் எனக் கவிஞர் கருத்துரைக்கின்றார்.

ஒரு குழந்தைதாயின் கருவில் இருந்துவளரும் போதே அதன் மூளை வளர்ச்சியும் வளர்கின்றது. ஆகையால் அக்குழந்தை அறிவார்ந்த சிந்தனை உடையதாகவும் புத்தி கூர்மையாகவும் ஞானத்துடனும் திகழ்கிறது. குழந்தையின் அறிவு வளர்ச்சிக்குப் பெற்றோர் உணவுமுறை, கல்விமுறை, குடும்பஉறவு மற்றும் குழந்தைவளர்ப்பு போன்ற அம்சங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அறிவாற்றல் சிந்தனையோடு வளரும் குழந்தைகள் அறிஞராகவும் வல்லுனராகவும் திகழ்வர். அத்துடன் தன்னைச் சார்ந்த நாட்டிற்கும் உலகிற்கும் ஆக்கபூர்வமான செயல்களைப் புரிந்து பெருமை ஈட்டிதரும் என்பது சிந்தனையாளர்களின் கருத்து. ஆக்கபூர்வமான சிந்தனையை அடைய வேண்டுமாயின் பெண்கள் கல்வி கற்பது மிக அவசியம். பாரதிதாசனின் நம்பிக்கையை இக்காலப் பெண்கள் நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றனர் என்பதை ஆணித்தரமாகக் கூறலாம்

இளமைப் பருவத்தில் கற்ற கல்வியுடன் இல்லாது பல்கலைக்கழகமும் சென்று பெண்கள் மேல் கல்வியைத் தொடர வேண்டும். கற்றது கை மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு என்ற பழமொழியை நினைவில் கொண்ட பெண் தன் பிள்ளையைப் பல்கலைக்கழகம் செல்லும் அளவு கல்வி கற்க துணைநிற்பாள். தன் மகள் படித்த பெண்ணாகத் திகழ ஆசைப்படும் தாயைப் பற்றி கல்வி கழகமதை நோக்கி எனப் பாரதிதாசன் எழுதியுள்ளார் (அன்னையின் ஆவல் இசையமுது.2)

பல்வேறு துறைகள் இருப்பினும் தமக்கு ஏற்ற துறையைத் தேர்ந்தெடுத்து அல்லும் பகலும் கல்வி கற்று உயர் பதவியில் பெண்கள் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நிறைய சம்பாதித்து ஆணுக்கு நிகர் தலைநிமிர்ந்து கல்வி கற்ற பெண்ணாகத் திகழ வேண்டும் என்பதே புரட்சி புலவரின் வற்றாத எண்ணம். இன்றைய பெண்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில் துறையில் ஆண்களுக்குச் சமமாக சாதனை புரிந்துள்ளனர். ஏன் ஆண்களுக்கு மேலாகவும் சாதனை புரிந்துள்ளனர். அதுமட்டுமன்றி பல்வேறு துறைகளில் தங்களை ஈடுபடுத்தி வெற்றியடைந்துள்ளனர். விண்வெளிதுறையில் கல்பனா சாவ்லா அரசியலில் இந்திராகாந்தி, சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க என்று பல பெயர்களைப் பேசக்கூடிய நிலையில் இன்றைய காலம் மாறிவிட்டது. பொதுச்சேவையில் அன்னைதேரேசாவில் தொடங்கி இன்றைய மேதாபட்நாகர், அருந்ததிராய் போன்றோர் வரை சங்க மற்றும் இலக்கிய துறையில் சாதித்துள்ளார்கள். உலகளாவிய நிலையில் உள்ள அனைத்துப் பெண்களும் உயர்கல்வி கற்று பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்துள்ளதையும் காணலாம்.

பெண் கல்விக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம்

பெண்களின் கடமை பிள்ளைகளுக்குக் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தைப் புரியவைக்க வேண்டும். அணிகலன்களின் மீது மோகம் கொண்டு அதுதான் நாகரிகம் என எண்ணம் கொண்டு கூறும் பெண்களிடம் தாய் கல்வி கற்பதன் அவசியத்தை எடுத்துரைக்கின்றார். கல்வி கற்பது தான் பெண்ணின் அணிகலன் என்று கெம்புக்கல் வைத்த நகை தீராதபுண் என்றும் அறிவுறுத்துகின்றாள் (பாரதிதாசன் இசையமுது 2) நன்கு கல்வி கற்ற பெண்களை இந்த நாடு அன்போடு தன் கண்ணில் ஒன்றிக் கொள்ளும் என்றும் கல்விதான் அழகு என்றும் அதுவே அழியாச் செல்வம் என்று தெளிவாக விளக்குகின்றார். கல்வியை விலை போட்டு வாங்க முடியாது என்பதைப் பெண் பிள்ளைக்கு உணர்த்துதல் அவசியம். தவறாமல் பள்ளிக்கு அனுப்புவது பெற்றோரின் கடமை என்றும் போலி நாகரீகத்தை விட்டுவெளியே வருமாறு தாய்

மொழிவது போன்று புரட்சிப் புலவர் பாரதிதாசன் தம் கவிதை வழி கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை நன்கு உணர்த்துகின்றார்

கல்வி கற்கும் வயதில் ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் காதல் உணர்வு ஏற்படுவதுண்டு. இளைஞர் பருவத்தில் ஏற்படும் இக்காதல் கல்விகற்பதற்கு இடையூறு ஆகிவிடும்.. அதிலிருந்து தப்பிக்கும் பிள்ளைகள் மிகக் குறைவு என்றே கூறலாம். கசடற கற்க வேண்டிய கல்வி காதலால் பாழ்பட்டுப் போகும் என்று இவ்வாறுபுலவர் பாடுகின்றார்

**பள்ளிக்குச் செல்லும்மொருசெந்தமிழ்ப்பாக்கியத்தை
அள்ளிப் பெண்முற் போக்கில் ஆறாதகொள்ளி
வைக்க எண்ணாதே**

(பாரதிதாசன் காதல் பாட்டு)

கல்வி கற்கையில் எவ்வகை இடையூறுகளையும் பொருட்படுத்தாதுதம் இலக்கை அடையப் பெண்கள் முயல வேண்டும். முற்போக்கைத் தரும் பெண் கல்வியைப் பாழ்படுத்திவிடாதீர்கள் என்று கோரிக்கை விடுவதாகத் தமது கவிதையைப் படைத்துள்ளார் பாரதிதாசன். இதன் மூலம் கல்வி கற்ற பெண்களை முற்போக்குச் சிந்தனை உடையவர்களாகவும் முடிவெடுக்கும் திறன் கொண்டவர்களாகவும் உருவாக்கமுடியும் என்பது தின்ணம்

பாரதிதாசனின் கூற்றுப்படி அறிவாற்றல் சிந்தனையாளர்கள் புதிய சிந்தனைகளைக் கையாள்பவர்களாகவும் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்களுக்கு ஆக்கபூர்வமான முடிவினை எடுப்பதில் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்களாகவும் திகழ்வர். இக்காலப் பெண்கள் கல்வி கற்பதன் வழி இது போன்ற முற்போக்குச் சிந்தனையுடன் திகழ்வதைக் கண்கூடாகக் காணமுடிகின்றது. அதாவது

மூடத்தனத்தின் முடை நாற்றம் வீசுகின்ற

காடுமணக்கவரும் கற்பூரப் பெட்டகமே!

என்ற வரிகளின் ஊடாக கல்வியறிவு பெற்ற பெண்கள் அவர்களைச் சுற்றியுள்ள அனைத்துச் சமூகத்திற்கும் பயன்பெறுவர் என அழகாகக் கூறுகின்றார் பாரதிதாசன்.

கற்ற பெண்களும் கல்லாத பெண்களும்

அறிவுடைய சமுதாயத்தை உருவாக்கப் பெருந்துணைபுரியும் சாத்தியம் கல்வி பெற்ற அறிவுடைய பெண்களால் தான் முடியும் என ஆணித்தரமாகக் கூறுகின்றார் பாரதிதாசன். கல்வி கற்ற பெண்கள் வானில் நட்சத்திரங்கள் மின்னிக் கொண்டிருப்பது போல குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் மின்னிக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஏனெனில் பெண்களுக்கு ஆண்களை விட பொறுப்பும் நல்லெண்ணமும் அதிகம். படித்த பெண்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் கல்வியை மட்டுமின்றி அவர்களின் நடவடிக்கைகளிலும் அக்கறை செலுத்துவர். பிள்ளைகளின் அறிவுவளர தூண்டுகோலாக இருப்பார்கள். சுடர் விளக்காயினும் தூண்டுகோல் வேண்டும் அல்லவாதங்கள் குழந்தைகளின் அறிவைப் பெருக்க அனைத்து ஆவணங்களையும் செய்வார்கள். பிள்ளைகளில் கூரியஅறிவும் சீரிய ஒழுக்கமும் கெடாதவாறு படித்த பெண்கள் கண்காணிப்பதால், பாரதிதாசன் கல்வியுடைய பெண்கள் திருந்திய கழனி' என்று அழகுறப் பாடியுள்ளார் (இ.தமிழ்நாவன் 1993:91).

பெண்கள் படித்திருந்தால் குடும்ப நிர்வாகம் சீராகவும் செம்மையாகவும் இருப்பதுடன் எதிலும் ஏமாறாத விழிப்புணர்வும் ஏற்படும். இன்றைக்கு ஏலச்சீட்டு என்று ஒன்றை நடத்தி மோசம்

செய்வோரை ஊடகம், பத்திரிகைகள் வழியாக அறிகின்றோம். இவ்வாறான விபரீதத்தில் இருந்து தப்பிக்கப் பெண்கள் கல்வி மிகமிக அவசியம். பெண் கல்வி என்பது ஒரு பக்குவமாகும் புரட்சிகவிஞர் பாரதிதாசன் கல்வியில்லாத பெண்களால் சமுதாயத்தில் அறியாமை தான் நிறையும் என்ற கருத்தை முன் வைத்துள்ளார். பெண்களுக்கு அவர்களின் நிலையை உணர்த்துகின்றார்

கல்வி இல்லாதபெண்கள் களர் நிலம்!

அந்நிலத்தில் புல் விளைந்திடலாம்!நல்ல

புதல்வர்கள் விளைதல் இல்லை!

கல்வி அறிவு இல்லாத பெண்களின் வயிற்றில் பிறக்கும் பிள்ளைகள் தவறான வழிக்குச் சென்றாலும் வியப்படைவதற்கு இல்லை. அவர்களைப் பேணிகாத்துக் கல்வியின் அவசியத்தை உணர்த்தும் அறிவும் கிடையாது. பள்ளிக்குச் செல்லும் தன் பிள்ளைக்குத் துணையாகக் கல்விச் சிந்தனையை ஊட்டும் முயற்சியும் கிடையாது. ஆண் பிள்ளையோ அல்லது பெண் பிள்ளையோ அவர்களை நல்ல ஒழுக்கமுடைய பிள்ளைகளாக வளர்க்கவும் தெரியாது. கல்வி அறிவற்ற பெண் என்னேரமும் தன் குடும்பப் பணிகளில் ஈடுபடும் எண்ணத்தையே கொண்டிருப்பாள். சிலர் சதா தொலைக்காட்சி நாடகத்தில் மூழ்கி இருப்பர். தங்களைச் சுற்றி நடக்கும் சம்பவங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளாமல் கிணற்றுத் தவளைபோல் வாழ்க்கை நடத்துகின்றனர்.

அதே போல் கல்லாத பெண்ணின் பிள்ளைகள் சமுதாயத்திற்கு உதவாத பிள்ளைகளாகத் தான் திகழ்வர். பெரும்பாலும் இத்தகைய பிள்ளைகள் தான் இளைஞர் பருவத்தில் போதை பித்தர்களாக உருவெடுக்கின்றனர்.

கல்வி அறிவற்ற பெண்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் பல இன்னல்களையும் ஏமாற்றங்களையும் சந்திக்கின்றனர். அத்துடன் தங்களையும் தீயசெயலில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ளத் தெரியாது. பெற்ற பிள்ளைகள் அனுப்பும்கடிதத்தைக் கூட படித்து புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் சில தாய்மார்கள் உள்ளனர். அதுமட்டுமன்றி இன்றைய நவீன காலத்தில் பிள்ளைகள் எத்தனையோ மடங்கு இலத்திரனியல் யுகத்தைப் பற்றி அறிந்து வைத்துள்ளனர். ஆனால் அவர்களை வழிநடத்துகின்ற பெற்றோர்களுக்கு அந்த இலத்திரனியல் சாதனங்களைப் பற்றிய அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இதுவும் இன்றைய 21-ஆம் நூற்றாண்டில் பாரிய பிரச்சனையாகக் காணப்படுகின்றது. காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் மனிதர்களும் மாறவேண்டும்.

இதனால் கல்வி கற்காத அனைத்துப் பெண்களும் தங்கள் பிள்ளைகளை நல்வழியில் வளர்க்கவில்லை என்பது கிடையாது. பெரும்பாலான சமுதாயப் பிரச்சனைகள் கல்விகல்லாத பெற்றோர்களின் குடும்பங்களில் நிகழ்வதைக் கணூடாகக் காண முடிகின்றது. வறுமையின் காரணத்தால் இத்தகைய நிலை ஏற்படுகிறது. இதற்கு அடிப்படைக் காரணம் கல்வி அறிவு இல்லாததே ஆகும். பெண்கள் ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் கட்டிகாப்பவர்கள். கல்வி கற்ற பெண்களால் சிறந்த அறிஞர்களை உருவாக்க முடியும். அதனால் பெண்கள் தொடர்ந்து கல்வி கற்க வேண்டும் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் கூட அறிவுறுத்துகின்றார்.

கல்வி கற்றவர்க்கும் கல்லாதவர்களுக்கும் இடையில் காணும் வேறுபாடுகளைப் பாரதிதாசன்; சிறப்பாக விளக்கியுள்ளார். அன்றைய சூழ்நிலையில் காணப்பட்ட கல்வி

அறிவுற்ற, கல்விஅறிவு முடக்கப்பட்ட பெண்களின் நிலையில் இருந்து இன்றைய சூழ்நிலையில் பலமாற்றங்கள் உருவெடுத்து இருக்கின்றன. கல்வி அறிவு இல்லாத பெண்களின் நிலைப்பாட்டினை இன்றைய காலத்தில் காண்பது மிகக் குறைவாகவே காணப்படுகின்றது. அந்த வகையில் இருவர்களுக்கும் இடையான வித்தியாசத்தை எடுத்துக் கூறியதன் மூலமாக எதிர்காலத்தில் உள்ள பெண்கள் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற இலக்கினைகைக் கொண்டனர். இதற்குக் காரணம் பாரதிதாசனும் ஆவார் என்பது பெருமிதம்.

பல்வேறுகல்வித் துறைகளில் பெண்கள்

இன்றைய காலகட்டத்தில் விஞ்ஞானம் உலகையே தன்வசப்படுத்தி உள்ளது. 21-ஆம் நூற்றாண்டு கல்வி என்பது கணினிஉலகக் கல்வி என்று குறிப்பிடத்தக்கதாகும். காலத்திற்கேற்ற இக்கல்வியை பயில்வதே அனைவரின் கடமையாகும். மருத்துவம், பொறியியல், கணினி, கணிதம், வணிகம், இலக்கியம், வரலாறு என்று பல துறைகளில் இன்று பெண்கள் தங்கள் மேற்கல்வியைப் பயில்கின்றனர்

அவர்களின் நாட்டத்திற்கு ஏற்ப பெண்கள் துறைகளைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும் வசதியும் அமைந்துள்ளது. இத்தகைய மாற்றம் பெரும் சிறப்பைத் தருகின்றது. இதன் முக்கிய காரணம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் பாரதியார்-பாரதிதாசன் போன்ற கவிஞர்கள் பெண் கல்விக்குச் செய்த புரட்சிகள் என்றே கூறலாம்.

இன்றைய சூழ்நிலையில் அரசாங்கக் கல்விக் கூடங்கள் மட்டுமன்றித் தனியார் நிறுவனங்களும் கல்வி மற்றும் கைத்தொழில் பயிற்சிகள் போன்ற வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளன. அவர்களின் கல்விக்கடன் சுமைகளைப் போக்கும் வண்ணம் பெண் கல்வி ஊக்குவிப்பு சிறப்புத் திட்டத்தின் வழி உயர்கல்வி நிதி வழங்கப்படுகின்றது. இதன் வழி பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளைச் சலபமாக மேற்கல்வி பகில வழி வகுக்கின்றனர். கல்வி கற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்கும் எண்ணம் கொண்டு அரசாங்கம் மக்களுக்காக இது போன்ற வசதிகளை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

அதேவேளை சிறப்புப் புள்ளிகள் பெற்ற மாணவர்களுக்கு உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் கல்வி பயில கல்வி உதவித் தொகையும் வழங்குகிறது. பெண் மாணவிகள் அதிகமானோர் அரசாங்கத் தேர்வுகளில் சிறப்புத் தேர்ச்சிப் பெற்றுச் சாதித்துள்ளனர். சுதந்திரம் பெற்ற அரசாங்கம் எடுத்துக் கொண்ட பல்வேறு முயற்சிகளின் நிமித்தம் பெண் கல்விஉயர் முயற்சி அடைந்தது. அதனால் ஆண்களின் கல்வி வீதத்தைக் காட்டிலும் பெண்களின் கல்வி வீதம் அதிகரித்திருப்பதைப் பல கணக்கீடுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கல்வியில் பெண்களின் பங்கு

பாரதியாரும் பாரதிதாசனும் பெண்கள் தொழிற்கல்வியைக் கண்டிப்பாகக் கற்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர். வணிகத் தொழிலைச் சார்ந்த அனைத்துத் தொழில்களையும் ஆண்கள் தான் செய்யவேண்டும் பெண்கள் அதில் ஆர்வம் செலுத்தக் கூடாது என்ற எண்ணத்தைப் புரட்சிப்பாவலர் உடைத்தெறிந்தார். பொறியியல் கல்லூரி, செவிலியர் பயிற்சி நிலையம், உடற்பயிற்சிக் கல்விநிலையம் என அரசு சார்பிலும் தனியார் சார்பிலும் கல்வி நிறுவனங்கள் இக்காலகட்டத்தில் பெருகி உள்ளன. பெண்கள் தங்களுக்கு

விருப்பமான தொழிலைத் தேர்ந்தெடுத்து அதன் தொடர்பான கல்வியை மேற்கொள்ளுகின்றனர். தனித்து வாழும் தாய்மாரும் கூட வீட்டிலேயே துணி தைப்பது, கைவினைப் பொருட்கள் தயாரித்தல், சிகைஅலங்காரம் போன்ற தொழிலைக் கற்று வருமானம் ஈட்டுகின்றனர். பின்னர் சுயமாக ஒரு கடையைத் திறந்து தொழிலை விரிவாக்கம் செய்கின்றனர். அத்தோடு தமக்குக் கீழ் பலபெண்களுக்கு மாதாந்த வருமானத்தையும் பெற்றுக் கொடுக்கின்றனர். இதற்குக் காரணம் பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு அளித்த அடிப்படைக் கல்வி அறிவாகும். கல்வியைக் கற்று இருப்பதால் பெண்கள் இதுபோன்று ஆக்கபூர்வமான முடிவை எடுத்துவாழ்க்கையில் முன்னேறுகின்றனர். வேலை செய்யும் பெண்கள் வீட்டில் இரு கண்கள் போன்றவர்கள் எனக் கவிஞரும் பெண்களைப் பாராட்டியுள்ளார்.

கைத்தொழில் ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்

கவலைஉனக்கில்லை ஒத்துக்கொள்

என்று நாமக்கல் கவிஞர் தம் கவிதையில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல ஒவ்வொரு பெண்ணும் தொழிற்கல்வி கற்பது மிகமிக அவசியமாகும். அது இன்று பெரிதும் போற்றப்படும் விடயமாகவும் காணப்படுகின்றது.

சமத்துவக் கல்வி

ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர் என்ற பாரதியைப் போல இவரும் ஆணும் பெண்ணும்; சமானந்தர் ஆனார் என்ற பண்; வந்துபாயும் நாளை எதிர்பார்த்துநிற்கின்றார். ஆண்கள் வானூர்தி செலுத்துதல், கப்பல் ஓட்டுதல் முதலிய செயல்கள் இருவருக்கும் பொதுவாகவும் சமையலும் வீட்டுவேலைகளும் பெண்களுக்கு மட்டும் உரியவை என்பது சரியல்ல ஆண்களும் அவற்றை நன்றென கருதி செய்யவேண்டும் என்கிற அளவிற்கு ஆண் பெண் சமத்துவத்தில் முற்போக்காளராக பாரதிதாசன் விளங்குகின்றார். பெண்ணுரிமையை வலியுறுத்த எழுந்த வேகம் அது எனக் கொள்ளலாம். பெண்களுக்கு வீரஉள்ளம் வேண்டும் என்று இவர் விரும்புவதை இவ்வாறு கூறுகின்றார் பாரதிதாசன்

உமியல்லமாதர் வலக்கைதீயர்

உயிரை இடிக்கும் உலக்கை....

ஆண்களுக்குரிய எல்லாக் கல்வித்துறைகளும் பெண்களுக்கும் பொருத்தமாகுமா? என்ற கருத்து வேறுபாடு பல வருடங்களாக இருந்து வந்தது. இதன் காரணமாகப் பெண்களுக்கு முட்டுக்கட்டை இடப்பட்டது எனக் கூறலாம். ஆண்கள் கற்கும் எல்லாக் கல்வியும் பெண்களும் கற்க சம உரிமை உண்டு. பெண்களும் அறிவில் சிறந்தவர்கள் எனக் கவிஞர் கூறுகிறார். பெண்களுக்காக வகுக்கப்படும் குடும்பக் கலையை ஆண்கள் கற்பதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஆனால் ஆண்களுக்கே உரிய படைக்கல்வியைப் பெண்களும் பயில்கின்றனர். இக்காலத்துப் பெண்கள் பலர் கல்லூரிகளில் படைப்பயிற்சியை மேற்கொள்ளுகின்றனர். அதுமட்டும் அன்றி அரசியல் அதிகாரங்களிலும் நாட்டைக் காக்கும் பணிகளிலும் பெண்களுக்குப் பொருத்தமே இல்லை என்று விலக்கப்பட்ட துறைகளிலும் இன்று பெண்களே கொடிக்கட்டிப் பறக்கின்றனர். குடும்பத்திற்கு மட்டும் பணிபுரிந்த பெண்கள் இன்று நாட்டின் அமைதிக்காகவும் சுபிட்சத்திற்காகவும் தங்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் ஒருகாலத்தில் அம்மையாராக போற்றப்பட்ட பெண்கள் பின் அடிமைக்கு ஆளாயினர். வேதகாலத்தில் பெண்கள் உரிமை பெற்றிருந்தார்கள் சங்ககாலத்திலோ

அப்பெண்கள் உரிமையின்பம் நுகர்ந்தார்கள். கம்பர் காலம் வரை கூட பெண்ணுரிமைக்குப் பெருங்கேடு நிகழவில்லை. பெண் கல்விமறுப்பு ஏற்பட்ட காலம் பின்னைய காலம் தான் எனக் கூறுகின்றார் திரு.வி.கல்யாணசுந்தரனார். இருபதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய பாரதியார், பாரதிதாசன் போன்ற கவிஞர்களின் புரட்சியால்தான் 21-ம் நூற்றாண்டு பெண்கள் கல்விப் பயிலும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பது மறுக்கமுடியாத உண்மையாகும்.

இன்றும் சில மூலைமுடுக்குகளில் மூடநம்பிக்கைகள் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. அவை அனைத்தையும் முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டுமாயின் பெற்றோர்களின் பங்குபெண்பிள்ளைகளுக்குமிக அவசியமாகும். அத்துடன் இன்று எத்தனையோ துறைகளில் ஏணிவைத்து கூட எட்டாத அளவிற்குப் பெண்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் அதற்குப் பாரதியார் தொடக்கம் அவரை அடியொட்டிய பாரதிதாசனும் எழுதிய பாடல் வரிகள் ஒவ்வொன்றும் அவ்வளவு அர்த்தமுள்ளவையாகக் காணப்படுகின்றன. பாரதிதாசன் காலத்துப் பெண்களுக்கும் எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு பெண்கள் மாறவேண்டும் என்ற பாரதிதாசனின் கனவிற்கும் இந்த 21-ஆம் நூற்றாண்டு பெண்கள் சிறந்த உதாரணங்களாக விளங்குகின்றார்கள் என்பது நாம் கண்கூடாக உணரக்கூடிய உண்மையாகும்.

முடிவுரை

பாரதிதாசன் பெண் கல்வி பற்றி கூறிய அறிவுரைகள் எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்துவதாக அமையும். இன்றைய கல்விமுறையில் பெண்களின் ஆதிக்கம் தலைதூங்கி நின்றாலும் பல பெண்கள் கல்வி கற்பதைச் சுமையாகவே கருதுகின்றனர். இந்நிலையை மாற்றம் செய்தால் தான் பெண்கள் வாழ்வில் முன்னேற்றம் காணமுடியும். பெண்கள் கல்வி கற்று வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் மற்றும் சமுதாயத்திற்கும் பெருமை சேர்ப்பதை கடமையாக கொள்ள வேண்டும். பாரதிதாசன் ஒரு புரட்சியாளர் எனப்பட்டம் சூட்டுவதோ அல்லது இவர் ஒரு சிறந்த கவிஞர் எனக் காட்ட முயற்சிப்பதோ என் நோக்கம் அல்ல பாவலர் பற்றிய உண்மையை வையகம் போற்றும். ஆனால் அவர் குறிப்பிட்ட கவிதைத் தொகுப்புகளின் ஊடாக அவரது வரிகளுக்கு அர்த்தம் சேர்க்கும் வண்ணம் பல்வேறு புரட்சிகளை கண்டு பழங்கருத்துகளைப் புரட்டிப் போட்ட சாதனையாளர்களாக இதற்குத் துணிவு கொண்டவர்களாக இதன்னம்பிக்கை மேலோங்கியவர்களாக 21-ஆம் நூற்றாண்டு பெண்கள் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுவல்லவோ புரட்சி. உண்மையில் புரட்சி என்பது மேலோட்டமான எந்தச் செயலும் புரட்சி என்ற உயர் மகுடத்தைப் பெற இயலாது. முன்னையநிலையில் இருந்து முழுவதும் தகர்ந்து நிலைமாறி நின்றல் வேண்டும். அவ்வாறே அன்று கூறியவரிகளுக்கு இன்று உயிர் கிடைத்துள்ளது இதனை நாம் அறியவேண்டும் அறியாமல் உள்ளவர்களுக்கும் அறிவிக்க வேண்டும் என்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.